

DOI: 10.5281/zenodo.17965045

POTENCIAL ANTITUMORAL DO ARTEPILLIN C (PRÓPOLIS VERDE) E SEUS MECANISMOS DE AÇÃO SELETIVA CONTRA CÉLULAS NEOPLÁSICAS

Mel Alkmin Resende¹; Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Ivanildes Solange da Costa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade global, impulsionando a busca por novos agentes terapêuticos, incluindo compostos derivados de produtos naturais. A Própolis Verde Brasileira, obtida a partir da resina da planta *Baccharis dracunculifolia* (alecrim-do-campo), destaca-se por sua composição rica em compostos bioativos. O seu principal constituinte, o Artepillin C, apresenta atividade citotóxica seletiva sobre células tumorais e seu microambiente. **OBJETIVOS:** Compilar e analisar criticamente as evidências sobre o Artepillin C como agente antitumoral da Própolis Verde, destacando seus mecanismos moleculares e celulares de citotoxicidade e sua seletividade no microambiente tumoral ácido. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em artigos indexados em bases de dados eletrônicas, como PubMed. As palavras-chave utilizadas incluíram "Artepillin C", "Própolis Verde", "agente antitumoral", "mecanismo de ação" e "seletividade tumoral". Foram selecionados 11 artigos publicados entre 2015 e 2025, priorizando estudos *in vitro* e *in vivo* que investigaram os efeitos citotóxicos e os mecanismos moleculares do Artepillin C e/ou do extrato padronizado de Própolis Verde em diversas linhagens celulares cancerígenas. A análise concentrou-se na indução de apoptose, modulação de vias de sinalização, estresse oxidativo e influência do pH no microambiente tumoral sobre a atividade do composto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram que o Artepillin C possui forte atividade citotóxica contra células tumorais de diferentes origens, com maior seletividade para células neoplásicas. Em pH ácido, típico do microambiente tumoral, o composto torna-se mais lipofílico, facilitando sua interação com membranas celulares e induzindo apoptose por vias extrínseca e intrínseca. O Artepillin C também ativa p53 via inibição da mortalin, aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, inibe a via NF-κB e induz autofagia. Tais mecanismos evidenciam o potencial multifuncional do composto como agente antineoplásico natural. **CONCLUSÃO:** O Artepillin C demonstra potencial antitumoral significativo, atuando por múltiplos mecanismos e com seletividade aumentada em ambientes tumorais ácidos. Esses achados reforçam seu valor como candidato a terapias oncológicas adjuvantes, embora estudos clínicos sejam necessários para confirmar sua eficácia e segurança em humanos.

Descritores: Compostos Naturais; Citotoxicidade; Microambiente Tumoral; Apoptose.